

ORIGEM E IMPACTOS DA OBSOLESCÊNCIA: UM LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

DOI: 10.5281/zenodo.13763995

Evantuy de Oliveira¹

¹PPGUSRN – IFRN

E-mail: evantuyoliveira@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8346700387885881>

Leandro Silva Costa²

²PPGUSRN – IFRN

E-mail: leandro.costa@escolar.ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4991977240761750>

RESUMO: A evolução tecnológica possibilitou a criação de uma diversidade de equipamentos eletroeletrônicos (EEE), proporcionando conectividade e conforto. As técnicas de fabricação desses equipamentos também evoluíram, aumentando a produtividade e reduzindo o custo, gerando um excedente de produção. Para contornar a baixa procura por novos equipamentos e manter a vazão da produção, utilizou-se de meios ardilosos, denominados obsolescência, para reduzir intencionalmente a vida útil dos equipamentos e induzir nos consumidores a necessidade de adquirir novos equipamentos. Essa frenética produção e consequente descarte de equipamentos eletroeletrônicos virou um problema ambiental que exige atitudes urgentes, antes que seus impactos se tornem irreversíveis. Como forma de contribuir com a minimização dos impactos ambientais causados pela produção e descarte incorreto dos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE), essa pesquisa bibliográfica se propõe a investigar, sem delimitar espaço temporal, a origem da obsolescência, qualificando suas categorias e características específicas, analisando qualitativamente seus impactos econômicos, sociais e ambientais. Com o resultado dessa pesquisa e tomando como base os princípios do direito ambiental do desenvolvimento sustentável, da equidade intergeracional e da prevenção, é possível propor a redução dos impactos ambientais causados pelos REEE, combatendo a obsolescência através da educação ambiental, da redução do consumo e da reciclagem.

Palavras-chave: Ambiental; Eletroeletrônico; Investigação; Resíduos; Revisão.

1. INTRODUÇÃO

A simplificação das tarefas diárias, o conforto do lar, as formas de entretenimento e a facilidade na comunicação vêm evoluindo com a criação de novos equipamentos eletroeletrônicos (EEE). Esta produção frenética de novos equipamentos intensifica os impactos ambientais, que tem início na exploração dos recursos naturais por matéria prima, continuam na manufatura e transporte desses materiais e dos equipamentos produzidos, e tem seu pico de impacto no fim da vida útil desses equipamentos, quando seus resíduos são descartados incorretamente (GARCIA; SOUZA; NEVES, 2020). O agravante dos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) está em sua constituição, pois podem conter metais pesados e outros produtos químicos potencialmente danosos ao meio ambiente e a saúde humana, principalmente se não for descartado adequadamente

(MATARAZZO et al., 2019).

A produção de REEE vem aumentando mundialmente (FORTI et al., 2020), e o principal impulsionador desse crescimento é a obsolescência (ROCHA; SOUZA, 2017). Com o objetivo de encontrar a raiz dessa questão e traçar estratégias de mitigação dos impactos ambientais e socioeconômicos causados pelo aumento da produção de REEE, resolveu-se investigar a origem e as formas de implantação da obsolescência nos equipamentos eletroeletrônicos.

1.1 A origem da obsolescência

Sistemas econômicos baseados no capital, com origem no pós-revolução Industrial (século XVIII), criaram ferramentas como a fidelização dos clientes, logística de produção e distribuição, entre outros, visando a redução de custos, maximização dos lucros e competitividade mercadológica. A aplicação de técnicas de produção em massa, aliadas ao desenvolvimento tecnológico, aumentou a qualidade dos produtos com um conseqüente aumento da vida útil, de início, e um excedente de produção (CONCEIÇÃO; CONCEIÇÃO; ARAÚJO, 2014; ROCHA; SOUZA, 2017).

O excesso de produção foi de encontro à baixa procura devido à crise econômica de 1929, levando a teorização da obsolescência programada, quando Bernard London, em 1932, propôs que os equipamentos tivessem seu ciclo de vida interrompido artificialmente, através de uma validade pré-definida, sendo essa a saída para acabar a depressão econômica americana, impulsionando a produção e o comércio (CONCEIÇÃO; CONCEIÇÃO; ARAÚJO, 2014; ROCHA; SOUZA, 2017).

O plano da obsolescência programada foi posto em prática quando passou-se a produzir equipamentos cada vez mais frágeis, com sua vida útil o suficiente para o cliente não desistir da marca, mas que visivelmente poderia durar mais. A aplicação dessas técnicas aos novos equipamentos eletroeletrônicos tornou mais vantajoso adquirir um novo equipamento que consertá-lo (ROCHA; SOUZA, 2017).

Não obstante, modernas técnicas de marketing são utilizadas para convencer os consumidores de que seus equipamentos eletroeletrônicos estão socialmente defasados e, mesmo que em perfeito estado de funcionamento, devem ser trocados para satisfazer sua insaciável insatisfação consumista. A origem desse consumismo é datada a partir de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, onde ser consumidor passou a ser um status social (CONCEIÇÃO; CONCEIÇÃO; ARAÚJO, 2014).

Com a Terceira Revolução industrial surgiu a oferta de novas formas de comunicação e entretenimento, assim como a produção em massa de novos equipamentos tecnológicos (smartphones, tablets, notebook, etc) e, como consequência, surgiram novas formas de programar a obsolescência para reduzir ainda mais a vida útil dos equipamentos, que foi o advento dos dispositivos

que necessitam de um software, sistema operacional ou um aplicativo, para seu funcionamento, assim como suas constantes atualizações (CONCEIÇÃO; CONCEIÇÃO; ARAÚJO, 2014; CORREA et al., 2016; SOUZA, 2012).

Um exemplo da implementação da obsolescência, mesmo após a venda, é que o não fornecimento de atualização para um determinado equipamento, ou ainda instalar uma atualização incompatível com o equipamento, e até as atualizações fornecida pelo fabricante, pode acelerar o processo de obsolescência, pois o software que exige mais do hardware do equipamento, algo para qual ele não foi projetado, podendo chegar ao ponto de, intencionalmente, danificar o hardware ao sobrecarrega-lo (AMORIM, 2019; MARTARELLO, 2018; SANTOS, 2018).

Existe uma política de suporte limitada de algumas empresas, que só fornecem atualizações de software por aproximadamente cinco anos após o lançamento de seus dispositivos, deixando os modelos mais antigos sem receber atualizações de software, podendo resultar em problemas de segurança e incompatibilidade para os usuários. Outro exemplo é a obsolescência aplicada aos computadores através da atualização dos sistemas operacionais (SO), que a cada atualização de versão exigem mais do hardware, fazendo com que as constantes e rápidas atualizações na indústria de softwares seja a propulsora da venda de hardwares (CONCEIÇÃO; CONCEIÇÃO; ARAÚJO, 2014; MARTARELLO, 2018; SOUZA, 2012).

1.2 Tipos de obsolescências

A princípio, a obsolescência programada não possui definição legal, sendo descrita como o encurtamento proposital da vida útil dos equipamentos (ZANATTA, 2013), que tem, como consequência, o aumento do uso de recursos naturais, a emissão de gases do efeito estufa e a produção de mais resíduos sólidos

Packard (1965, p. 51) aprimorou o significado, a depender da forma como o produto tornou-se obsoleto, com três definições específicas: obsolescência de função; obsolescência de qualidade; e obsolescência de desejabilidade.

A obsolescência de função, que se aplica quando surge um produto que executa melhor a função. A obsolescência criada a partir da melhora na função, também denominada obsolescência tecnológica, é um resultado do louvável avanço da ciência, e é mais rara do que se imagina. Um exemplo são os smartphones, que são descartados sem estar tecnicamente obsoletos funcionalmente (ZANATTA, 2013).

A obsolescência de qualidade, que é planejada para o produto quebrar-se ou gastar-se em determinado tempo, intencionalmente reduzido. Também conhecida como obsolescência

programada, se vale da estratégia de programar deliberadamente para que os equipamentos tenham sua vida útil reduzida (PACKARD, 1965; SANTOS; GUAMIERI; CERQUEIRA, 2021).

E a obsolescência de desejabilidade, em que um produto, mesmo atendendo às funções e em perfeitas condições de uso, torna-se ultrapassado no psicológico do consumidor devido ao lançamento de um novo design. Também conhecida como obsolescência percebida, é aplicada no lançamento de novos modelos por motivo de moda, marketing ou estética, e muitas vezes sem nenhuma função verdadeiramente nova, fazendo com que o consumidor considere que seu produto foi ultrapassado (PACKARD, 1965; SANTOS; GUAMIERI; CERQUEIRA, 2021).

A obsolescência planejada de desejabilidade é uma indústria da moda, fazendo com que os consumidores dessa tendência considerem insignificante o fato de que seus produtos estejam em perfeitas condições de uso. A sociedade de consumo se alimenta da contínua insatisfação de seus consumidores (ZANATTA, 2013).

Um quarto tipo de obsolescência é a obsolescência instantânea, que foi descrita por Leonard (2011) como sendo a obsolescência que abrange os produtos descartáveis de uso único, tais como as fraldas, copos, absorventes, entre outros.

1.3 Impactos econômicos, sociais e ambientais da obsolescência

A obsolescência programada e a obsolescência percebida são fatores que potencializam a produção de resíduos sólidos, estendendo sua influência negativa além da problemática ambiental, trazendo prejuízos econômicos ao consumidor, uma vez que gastará mais, e em um menor intervalo de tempo, seja com o reparo ou com a substituição do equipamento (SANTOS; GUAMIERI; CERQUEIRA, 2021).

Os efeitos da obsolescência atingem todas as classes sociais, mesmo que por estratégias diferentes. Fatores como falhas no funcionamento, custos elevados de reparação ou inovações tecnológicas são motivos para o descarte prematuro dos Equipamentos Eletroeletrônicos (EEE).

Os indivíduos com maior poder aquisitivo trocam seus equipamentos por questões de atualização tecnológica ou simplesmente para se manterem na moda. Já a população das classes mais baixas, que é a maioria, troca seus equipamentos por estarem com problema de funcionamento. (SANTOS; GUAMIERI; CERQUEIRA, 2021).

O aumento do consumo com o objetivo de aumentar a rentabilidade do empresariado, quando estes aplicam técnicas de obsolescência programada aos produtos eletroeletrônicos, tem como consequência direta o aumento da produção de resíduos, principalmente quando os equipamentos são criados com o objetivo de serem descartáveis, causando impactos ambientais, sociais e econômicos

(ROCHA; SOUZA,2017).

O interesse do capital transnacional e o dos investidores financeiros são priorizados, muitas vezes com respaldo do Estado, objetivando a concentração de riquezas. Essa prática faz com que os países com economia periférica sejam dependentes das grandes potências mundiais, além de promover a exploração de recursos naturais e humanos.

A população desses países sofrerá uma segunda exploração, desta vez mascarada na cultura do consumismo, onde empresariado utiliza de propagandas para induzir a necessidade de determinados produtos, assim como a troca cada vez mais breve, acelerando a geração de REEE (LEONARD, 2011; ROCHA; SOUZA,2017).

E mesmo que o consumismo tenha uma influência positiva no aumento do Produto Interno Bruto (PIB), que leva em conta todos os bens e serviços finais produzidos por um país, existe um problema econômico e social na análise do crescimento de um país através do PIB, pois esse fator deixa de fora elementos fundamentais como a desigualdade de renda e os danos ao meio ambiente (ZANATTA, 2013).

O consumismo, antes visto como sinônimo de felicidade, atualmente é o responsável por uma série de problemas ambientais. A excessiva produção de resíduos impacta na saúde pública, custos de recolhimento e processamento, estética, ocupação de espaço em depósitos de lixo e esgotamento dos recursos naturais. Por outro lado, a coleta seletiva se apresenta como uma forma de reduzir o volume de resíduos sólidos, assim como a reciclagem diminui a necessidade de extração de matéria prima. (LAYRARGUE, 2002).

E mesmo que exista uma política da logística reversa dos REEE (Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos), uma falha nessa política deixa os materiais de organizações falidas, os produtos fabricados com peças de diversas empresas, e os equipamentos importados sem representante nacional, sem responsáveis (ROCHA; SOUZA,2017). Os equipamentos podem ser construídos com componentes, partes ou mesmo em sua totalidade, por outros fabricantes, sendo que as marcas não passam de etiquetas. Este fator está cada vez mais comum nos EEE, com o objetivo de baratear os custos de produção e aumentar os lucros. Ficando os resíduos sem um responsável em sua destinação final.

O desinteresse do mercado pelos REEE gera uma carência de empresas especializadas no gerenciamento desses resíduos, tendo como consequência, o descarte inadequado desses resíduos, muitas vezes junto com os demais resíduos domiciliares (SANTOS; GUAMIERI; CERQUEIRA, 2021).

Existe ainda o aspecto social da reciclagem, onde os catadores se apresentam como operários

terceirizados da indústria da reciclagem, privado de qualquer benefício trabalhista, e ficando com apenas 13% dos lucros resultantes da reciclagem, em comparação com os 66% da indústria, 11% da prefeitura e 10% dos sucateiros. Para um verdadeiro ato de preservação do meio ambiente através da reciclagem, deve-se repassar os dividendos resultantes da economia pela reciclagem aos operários dessa fábrica informal (LAYRARGUE, 2002).

2. METODOLOGIA

A pesquisa teve como objetivo investigar a implantação da obsolescência nos equipamentos eletroeletrônicos e, abordando sua origem, os tipos, seus impactos econômicos, sociais e ambientais, relacionando essas práticas de obsolescência ao Direito Ambiental. O modelo teórico de investigação pesquisa o estado de conhecimento, busca responder a uma pergunta de pesquisa claramente formulada a partir de um levantamento de conhecimentos vigentes numa determinada área temática da produção acadêmica (MOROSINI, 2015).

Adotou-se uma metodologia qualitativa, analisando de forma subjetiva e aprofundada as fontes já existentes, buscando compreender e interpretar as informações encontradas sobre o tema. A abordagem qualitativa permitiu examinar e sintetizar os dados encontrados nas fontes, permitindo identificar padrões e informações relevantes que abordem como cada tipo de obsolescência é implantada nos equipamentos eletroeletrônicos, seus impactos na economia, na sociedade e, principalmente, no meio ambiente. Essa abordagem possibilitou a exploração de diferentes perspectivas e enfoques presentes na literatura, resultando em uma visão abrangente do assunto.

Essa pesquisa tem um enfoque exploratório, com a intenção de familiarizar-se com o problema, tornando-o mais explícito e possibilitando constituir hipóteses acerca de uma situação, além de explorar alternativas e descobrir novas ideias (GIL, 2019).

Dentro dessa linha de investigação, buscou-se responder, sem delimitar espaço temporal, a origem da obsolescência, qualificando suas categorias e características específicas, analisando qualitativamente seus impactos econômicos, sociais e ambientais, baseando-se nos três princípios do direito ambiental.

Para alcançar os objetivos propostos foi utilizada as seguintes strings de busca: “(obsolescência E eletrônicos) OU (obsolescência E eletroeletrônicos) OU (obsolescência E equipamentos)” em duas bases de dados. Para não interferir na busca pela origem da obsolescência não houve delimitação de ano de publicação.

A busca no Google acadêmico retornou 2.400 resultados no dia 21 de março de 2023, onde o critério de filtragem foi selecionar os 20 primeiros artigos por ordem de relevância, assim como os

artigos relevantes citados por esses autores.

Na busca feita na base de dados CAPES utilizou-se os filtros para artigos de acesso aberto, periódicos revisados por pares, e excluindo os artigos em espanhol. Essa pesquisa foi feita no dia 17 de março de 2023 e retornou 34 artigos. A partir destas buscas foram considerados os artigos que abordavam questões importantes acerca dos objetivos desta revisão: Origem da obsolescência; Tipos de obsolescência; Impactos econômicos, sociais e ambientais.

Os resultados foram discutidos à luz do Direito Ambiental, destacando como a prática da obsolescência se relaciona com a legislação vigente e as implicações para a sustentabilidade.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Existem três princípios da área do Direito Ambiental com relacionamento direto com a prática da obsolescência programada, são eles: **O princípio do desenvolvimento sustentável**, onde fazemos um aproveitamento racional e ecologicamente sustentável da natureza em benefício das populações locais; **O princípio da equidade intergeracional**, onde as gerações atuais não podem deixar para as gerações futuras um estoque de recursos naturais inferior ao que receberam; e o **princípio da prevenção**, onde deve se agir o quanto antes, para evitar desastres irremediáveis (ZANATTA, 2013).

A educação ambiental pode contribuir para uma mudança comportamental em relação a disposição do lixo residencial, o que é urgente e válida a curto prazo, porém, uma reflexão sobre a mudança dos valores culturais que alimentam o estilo de produção e de consumo da sociedade moderna teria, em conjunto com a coleta seletiva, maior impacto e benefícios, principalmente a longo prazo (LAYRARGUE, 2002).

A redução do consumo e a reutilização combatem diretamente o consumismo e devem ter prioridade em relação à reciclagem. Utiliza-se a bandeira da reciclagem para salvar a cultura do consumismo, classificando como um problema técnico o baixo índice de reciclagem e a alta produção de resíduos sólidos, mantendo as estratégias produtivas da descartabilidade e da obsolescência em benefício do expansionismo capitalista (LAYRARGUE, 2002).

O reaproveitamento dos REEE pode reduzir os custos dos ciclos industriais, onde, o material reciclado necessita de uma menor quantidade de processos para ser usado, quando comparado a matéria prima recém extraída da natureza, elevando os lucros dos capitalistas e reduzir os impactos ambientais. A reciclagem, além de reduzir o volume de lixo, também gera empregos formais e informais, contribuindo para o desenvolvimento da cidadania. Sendo assim, a redução, a reutilização, e a reciclagem de REEE favorecem ao tripé: social, ambiental e econômico, sendo necessário uma maior interação entre o governo, o mercado e a sociedade (ROCHA; SOUZA, 2017).

O crescimento econômico e tecnológico é inevitável, resta a humanidade controlar e adequar esse crescimento a sua finalidade, preservando o meio ambiente, o que passou a ser uma necessidade universal para a preservação e continuidade da espécie. O consumismo vai muito além do ato de comprar, tornando importante ressaltar que consumo responsável e equilibrado pode criar um caminho para o desenvolvimento sustentável. (CORREA et al., 2016).

Uma maior conscientização ambiental, pode possibilitar uma transformação no processo produtivo no sentido de diminuir os impactos causados, através do compartilhamento da responsabilidade de toda cadeia produtiva pelo ciclo de vida do produto, e da criação de caminhos mais sustentáveis para os REEE (SANTOS; GUAMIERI; CERQUEIRA, 2021).

O Estado deve encontrar uma harmonia entre: **a produção, o desenvolvimento tecnológico e o equilíbrio ecológico**, pois seus efeitos se dão muito tempo depois da sua geração (ZANATTA, 2013).

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O anseio em contribuir para a preservação ambiental, com foco na problemática dos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE), nos levou a pesquisar o fator que mais contribui no aumento da produção desses resíduos, a obsolescência. No intuito de conhecer melhor esse vilão ambiental, a obsolescência, e poder traçar estratégias que possam contribuir significativamente na redução da produção de REEE, investigou-se a origem da implantação da obsolescência, suas técnicas e especificidades, assim como os impactos econômicos, sociais e principalmente ambientais causados pela sua implantação na produção e comercialização dos equipamentos eletroeletrônicos.

A investigação bibliográfica retornou estratégias de mitigação com base no relacionamento existente entre a Obsolescência e três princípios da área de Direito Ambiental: O princípio do desenvolvimento sustentável; o princípio da equidade intergeracional; e o princípio da prevenção. Deixando sugestões com potencial de mudança na preservação ambiental.

A educação trabalha na base, promovendo a conscientização e compartilhando conhecimento sobre a importância do meio ambiente, assim como razões e estratégias para proteger. Principalmente na infância e na adolescência a educação pode promover a tão necessária mudança de comportamento, transformando esses futuros adultos em pessoas críticas, que praticam a sustentabilidade e são engajados com as questões comunitárias e ambientais.

O estado também tem seu papel na criação de políticas públicas e na implementação de legislações ambientais para promover práticas sustentáveis. Essas ações devem envolver, fiscalizar e responsabilizar tanto as empresas quanto os consumidores, engajando esses autores, nessa ordem de

prioridade, na redução, reutilização e reciclagem dos REEE.

Está pesquisa é apenas um passo inicial, podendo ser utilizada para criação de estratégias práticas que contribuam para a redução da produção e do descarte incorreto dos REEE.

Esperamos que outras sugestões de preservação ambiental sejam compartilhadas, postas em prática, e que o relato dessas experiências seja divulgado, podendo contribuir para a sensibilização e conscientização da população para a importância de viver em harmonia com o meio ambiente.

REFERÊNCIAS

AMORIM, A. C. A. OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA E PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES: ABORDAGEM COMPARADA DE DIREITO LUSO-BRASILEIRO. **Law, State & Telecommunications Review/Revista de Direito, Estado e Telecomunicações**, v. 11, n. 2, 2019. DOI:10.26512/lstr.v11i2.27028

CONCEIÇÃO, J. T. P.; CONCEIÇÃO, M. M.; ARAÚJO, P. S. L. Obsolescência programada – tecnologia a serviço do capital. **INOVAE -Journal of Engineering, Architecture and Technology Innovation (ISSN 2357-7797)**, v. 2, n. 1, p. 1-15, 2014. Disponível em: <https://revistaseletronicas.fmu.br/index.php/inovae/article/view/386/548>. Acesso em 30 de agosto de 2024.

CORREA, R. S.; AVELAR, K. E. S.; FRIEDE, R. R.; LIMA, A. S.; MIRANDA, M. G. IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA. **Semioses**, v. 9, n. 2, p. 68-76, 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.15202/1981996X.2015v9n2p68>

FORTI, V.; BALDÉ, C. P.; KUEHR, R.; BEL, G. The global e-waste monitor 2020. **United Nations University (UNU), International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), Bonn/Geneva/Rotterdam**, v. 120, 2020, v.120, 2020. Disponível em: https://collections.unu.edu/eserv/UNU:7737/GEM_2020_def_july1.pdf. Acesso em: 22 de setembro de 2023.

GARCIA, L.; SOUZA, A. A. M. V.; NEVES, P. C. A prática da obsolescência programada como violação ao meio ambiente-algumas perspectivas. **Diké: Revista Eletrônica de Direito, Filosofia e Política do Curso de Direito da UNIPAC Itabirito (ISSN:2178-3519)**, p. 29-46.2020. Disponível em:

DIKE-ANO-13-1.2020-Pronto.pdf#page=29. Acesso em 22 de setembro de 2023

GIL, Antônio Carlos. **Como Elaborar projeto de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2019.

LAYRARGUES, P. P. O cinismo da reciclagem: o significado ideológico da reciclagem da lata de alumínio e suas implicações para a educação ambiental. **Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania**. São Paulo: Cortez, v. 3, 2002. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4929516/mod_folder/content/0/LAYRARGUES%20Cinismo%20da%20reciclagem.pdf. Acesso em 22 de setembro de 2023

LEONARD, Annie. **A história das coisas: da natureza ao lixo, o que acontece com tudo que consumimos**. Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2011.

LONDON, B. **Ending the depression through planned obsolescence**. 1932.

MATARAZZO, A.; TUCCIO, G.; TEOORO, G.; FAILLA, F.; GIUFFRIDA, V. A Mass Balance as Green Economic and Sustainable Management in WEEE Sector. **Energy Procedia**, v. 157, p. 1377-1384. 2019. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.11.302>

MARTARELLO, R. A. **A tecnologia com prazo de validade: reflexões acerca da obsolescência programada em serviços públicos**. 2018. Tese de Doutorado. [sn]. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/1018296>. Acesso em 30 de setembro de 2023.

MOROSINI, M. C. Estado de conhecimento e questões do campo científico. **Educação**, [S. l.], v. 40, n. 1, p. 101–116, 2014. DOI: 10.5902/1984644415822. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/15822>. Acesso em: 19 jul. 2023.

PACKARD, Vance. **Estratégia do desperdício**. Instituição Brasileira de Difusão Cultural, 1965.

ROCHA, A.; SOUZA, F. R. OBSOLÊNCIA PROGRAMADA DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS: DIMENSÃO SOCIAL, AMBIENTAL ECONÔMICA. **South American Development Society Journal**, v. 3, n. 07, p. 50-67, 2017. DOI: <https://doi.org/10.24325/issn.2446-5763.v3i7p50-67>

SANTOS, A. C. C. **Obsolescência programada: a aplicabilidade dos artigos 18 e 32 do código de defesa do consumidor na atualização de softwares para smartphones.** 2018. Disponível em: <http://hdl.handle.net/123456789/107>. Acesso em 30 de agosto de 2023

SANTOS, R. H. M.; GUARNIERI, P.; CERQUEIRA, J. A. S. Obsolescência programada e percebida: um levantamento sobre a percepção do ciclo de vida com usuários de aparelhos celulares. **Gestão & Planejamento-G&P**, v. 22, n. 1, 2021. DOI: 10.53706/gep.v.21.5886

SOUZA, Hérlon Porfírio de. **A obsolescência deliberada dos produtos e sua relação com o meio ambiente.** 2012. Monografia. [sn]. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/4b95ef6c-92b3-4198-8e45-e17416703e2a/content>. Acesso em 30 de setembro de 2023.

ZANATTA, Marina. A obsolescência programada sob a ótica do direito ambiental brasileiro. **Ciências Jurídicas e Sociais da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul**, 2013. Disponível em: https://www.pucrs.br/direito/wp-content/uploads/sites/11/2018/09/marina_zanatta.pdf. Acesso em 30 de setembro de 2023.